

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ТЕЗИСЫ

IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

МОРЯ РОССИИ:

ПРИОРИТЕТЫ, ПРАКТИКА, ПРОГНОЗ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

г. Севастополь
22–26 сентября 2025 года

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**МОРЯ РОССИИ:
ПРИОРИТЕТЫ, ПРАКТИКА,
ПРОГНОЗ**

г. Севастополь

22–26 сентября 2025 года

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ В РЕГИОНЕ ГЕЛЕНДЖИКА

Подымов И.С. ✉, Подымова Т.М.

ИО РАН, г. Москва
✉ *ipodymov@inbox.ru*

Ключевые слова: земная поверхность, вертикальные деформации, геофизические процессы, инновационные технологии, радон.

Авторы доклада представляют некоторые результаты исследований ИО РАН, выполненные в рамках научного проекта FMWE-2024-0027 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

В круг рассматриваемых ключевых процессов вошли: глобальные геофизические аномалии; связь вариаций объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере с тектонической нестабильностью, выбросами глубинных газов в атмосферу и вертикальными деформациями земной поверхности. Вопрос о том, для чего нужна информация о вертикальных колебаниях земной поверхности, связан с краткосрочным прогнозом зарождающихся сейсмических аномалий (землетрясений). В настоящее время эта проблема решается, но пока не решена. Один из путей решения – анализ медленных колебаний земной поверхности в районах тектонических разломов. Такие колебания незаметны для людей, но они могут указывать на то, что в районе разлома

называет нечто опасное. Если системы мониторинга расположены территориально в разных точках – можно зафиксировать зоны спрединга, коллизии и субдукции. В зонах коллизии и субдукции, в сторону которых перемещаются литосферные плиты, происходит компрессия. При определенных условиях в них могут происходить землетрясения.

При разных землетрясениях излучаются характерные волновые формы. При обычных они представляют собой импульсы с резкими внезапными фронтами. При медленных – постепенно нарастающие колебания, начало формирования которых сложно определить.

Для мониторинговых работ регистрации вертикальных деформаций земной поверхности в Институте океанологии реализованы инновационные аппаратно-программные технологии, в основе которых лежит спектрометрический метод регистрации выбросов Радона-222 в приземную атмосферу. Выбросы радона являются первичными индикаторами зарождающейся геотектонической аномалии. Исследования показали, что частотные характеристики вариаций объемной активности радона (ОАР) и внутренних гравитационных волн (ВГВ) совпадают с колебаниями земной поверхности при сейсмических процессах, а спектрометрический метод позволяет регистрировать ОАР ежечасно. Непрерывный мониторинг вариаций ОАР осуществляется на протяжении 10 лет на полигоне Южного отделения Института океанологии. По синхронным данным геостационарного позиционирования (ГСП) и вариациям ОАР построена модель расчета вертикальных колебаний земной поверхности в регионе. Модель расчета деформаций земной поверхности по вариациям ОАР позволяет оценивать колебания земной поверхности с частотой менее $2,7 \cdot 10^{-4}$ Гц и амплитудой в единицы мм.

Конкретные данные о положении земной поверхности прибрежной зоны моря в регионе Геленджика за время мониторинга:

1. Среднегодовое значение вертикального перемещения за весь срок мониторинга: -2 мм.
2. Суммарное опускание прибрежной плиты за 10 лет: -22 мм.
3. Амплитуда колебаний земной поверхности на годовом интервале: 27 мм.

О результатах комплексных исследований, с иллюстрациями и моделями, предполагается рассказать на конференции.

Научное издание

**МОРЯ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ,
ПРАКТИКА, ПРОГНОЗ**

Тезисы докладов
IX Всероссийской научной конференции
(Севастополь, 22–26 сентября 2025 г.)

Дизайн обложки О. В. Домниной

Верстка Л. В. Вержевской

Подписано в печать 1.09.2025. Формат 60×84 1/6. Тираж 171 экз.
Заказ 11.

Отпечатано в типографии СРОО «Дом солнца»
299020, Севастополь, ул. Хрусталева, 143, тел. +(8692) 65-60-11.